

Propuesta para la caracterización mecánica preliminar de material compuesto reforzado con fibras naturales sobre matriz de resina poliéster para la construcción de partes estructurales en sistemas de micromovilidad: Caso refuerzo de fibra de coco, fibra de vidrio y matriz de resina de poliéster

**Diana Carolina Dulcey Díaz¹, Luis Alonso Betancur Arboleda²; Pamela Mara Hulse³
Marggy Cuadros³, Ricardo Carreño⁴**

1,2,3, 4 Santander, Unidades tecnológicas de Santander, Colombia

ddulcey@correo.uts.edu.co

phulse@correo.uts.edu.co

labetancur@correo.uts.edu.co

Resumen

El presente estudio analiza el comportamiento mecánico de un material compuesto conformado por resina de poliéster reforzada con fibras de vidrio y de coco, en distintas proporciones, con el propósito de evaluar su desempeño en aplicaciones estructurales automotrices. Las probetas fueron elaboradas conforme a los procedimientos experimentales desarrollados en el curso de Laboratorio de Resistencia de Materiales, y los ensayos de tracción y flexión se realizaron siguiendo las normas ASTM D3039 y ASTM D790, respectivamente.

Las pruebas se llevaron a cabo en una máquina universal de ensayos hidráulica de 20 kN, equipo de uso académico que, si bien no alcanza la precisión de los sistemas de investigación industrial, permite caracterizar adecuadamente el comportamiento mecánico de materiales en contextos formativos y de experimentación básica. Este instrumento posibilita la aplicación controlada de carga y la obtención de curvas esfuerzo-deformación útiles para la comparación de materiales compuestos desarrollados en el entorno educativo.

Los resultados evidencian que la incorporación de fibra de coco incrementa la flexibilidad del compuesto sin comprometer de manera significativa su resistencia mecánica. Además, se observó que la interacción entre las fibras y la matriz influye de manera decisiva en la respuesta estructural del material. En conjunto, el compuesto híbrido propuesto se perfila como una alternativa sostenible y de bajo costo para aplicaciones automotrices y de construcción, donde el equilibrio entre desempeño mecánico y sostenibilidad constituye un criterio fundamental.

Keywords: *Composite materials, Epoxy resin, Glass fibers, Coconut fibers, Mechanical properties*

INTRODUCCIÓN

El interés creciente por desarrollar vehículos más livianos, eficientes y respetuosos con el medio ambiente ha motivado a la industria automotriz a explorar materiales capaces de combinar baja densidad con buen desempeño mecánico. En esa búsqueda, los materiales compuestos se han consolidado como una alternativa

relevante, al posibilitar estructuras que reducen el peso total del vehículo sin sacrificar su resistencia estructural. En este trabajo se estudia un compuesto híbrido conformado por fibra de coco y fibra de vidrio, con resina de poliéster como matriz, cuyo comportamiento frente a los esfuerzos de tracción y flexión se evalúa con el propósito de determinar su viabilidad en componentes automotrices.

Este material presenta una combinación interesante de propiedades mecánicas, resistencia y sostenibilidad ambiental. La fibra de vidrio aporta una gran resistencia a la tensión y a la flexión, esto gracias a sus propiedades, por su parte la fibra de coco, clasificada como una fibra natural, mejora la biodegradabilidad y reduce la densidad del material compuesto. La resina de poliéster, como matriz, proporciona rigidez y adhesión entre las fibras, además de mejorar la resistencia a la intemperie y la durabilidad del material. Estos materiales tienen aplicaciones diversas, desde la industria automotriz hasta la construcción.

El estudio realizado por Pramanik et al. (2024) evalúa las propiedades mecánicas de un compuesto de matriz epoxi reforzado con fibras de yute. Mediante técnicas de simulación numérica y ensayos experimentales, determinaron que la combinación óptima de 52.5% de yute y 47.5% de resina epoxi puede mejorar significativamente la resistencia a la tracción y flexión del compuesto.

En el estudio de Widnyana et al. (2020), se evalúan las propiedades de tracción de las fibras de coco y su refuerzo en matrices de poliéster insaturado. En ese estudio aplicaron un tratamiento alcalino al 5% de NaOH para mejorar las propiedades de la fibra de coco, logrando un aumento en la rugosidad y mejorando la adherencia entre la fibra y la matriz. Los resultados obtenidos mostraron una mejora en la resistencia a la tracción del compuesto, alcanzando un valor promedio de 24.5 Mpa.

El impacto del tamaño de las fibras en la resistencia a la flexión de los compuestos de fibra de coco reforzados con polímeros es un tema clave en el estudio de Akhyar et al. (2024). Este informe compara diferentes dimensiones de fibra (2, 4 y 6 mm) y cómo afectan las propiedades mecánicas del compuesto. Los resultados indican que, aunque el tamaño de las fibras influye en la resistencia a la flexión, su impacto no es tan significativo como se esperaba. A pesar de esto, las fibras más largas tienden a aumentar la resistencia del material en comparación con las más cortas

En la investigación llevada a cabo por Gupta et al.(2024), se estudian las propiedades mecánicas de un compuesto híbrido de fibras naturales en este caso de yute y fibra de vidrio reforzado con una matriz de resina de poliéster. Se emplea un enfoque numérico y experimental para validar las propiedades elásticas y la resistencia a la tracción y flexión de los diferentes laminados híbridos. Los resultados muestran que la adición de fibras de vidrio mejora significativamente las propiedades mecánicas del compuesto, alcanzando una resistencia a la tracción de 259 MPa en comparación con los laminados solo de fibras naturales, que presentan una resistencia considerablemente menor.

En el estudio realizado por Nor et al. (2019), se investiga el uso de compuestos híbridos formados por fibras naturales como el kenaf y el yute, en combinación con fibra de vidrio. Se analiza su comportamiento en pruebas de tracción e impacto. Estas investigaciones son pertinentes para establecer cómo las fibras sintéticas, como la fibra de vidrio, y naturales, pueden ser sometidas a mezclas con el fin de aumentar las propiedades mecánicas de los materiales compuestos. Los resultados indican que algunas composiciones híbridas mejoran las propiedades mecánicas hasta en un noventa por ciento con respecto a otros arreglos, en particular con respecto al impacto.

Considerando que Dong, C. (2024) apuntó el efecto significativo que tiene la secuencia de apilado y la mezcla de fibras naturales y sintéticas en las propiedades mecánicas del compuesto, hace un acercamiento similar y considera que es posible que la secuencia de apilamiento en el material compuesto, así como la proporción de fibras en el mismo, tienen relevancia en el resultado de las pruebas de flexión e impacto, debido a que se van a utilizar fibras más rígidas que son las que se ubican en las capas exteriores.

En el estudio realizado por Bandaru et al.(2024), se presenta un análisis experimental sobre el comportamiento mecánico de compuestos novedosos de metacrilato de metilo reforzados con fibras de alto rendimiento, Se encontró que los compuestos con fibras de carbono presentaban una mayor resistencia a la flexión y cizalladura interlaminar en comparación con otros materiales reforzados con fibras de Kevlar o similares.

El estudio de international Research Journal of Engineering and Technology (IRJET). (2021). evaluó las propiedades mecánicas de compuestos de fibra de coco reforzada con epoxi, encontrando que el contenido óptimo de fibra mejora la resistencia a la tracción y al impacto hasta un cierto porcentaje. Los resultados mostraron que al incluir al menos un 7.5% de contenido en peso de fibra de coco, se obtiene la máxima resistencia a la tracción, a pesar de que la resistencia al impacto disminuye más allá del 10% de contenido debido a la disminución de adhesión entre la fibra y la matriz.

Las fibras naturales han sido utilizadas en las industrias de la automoción, la aeroespacial y la construcción. La industria del automóvil utiliza los compuestos de polímeros de biofibras para materiales semiestructurales como paneles de puertas interiores, respaldos de asientos, etc. Las propiedades de las biofibras en los compuestos no solo están influenciadas por la naturaleza hidrófila, sino que también dependen del contenido de fibra en ellas. Generalmente, un alto contenido de fibra mostró un alto rendimiento de los compuestos. Verma, R., Shukla, M., & Shukla, D. K. (2024).

Por otra parte, Patel, R. V., Yadav, A., & Winczek, J. (2023). En su artículo sobre aplicaciones en construcción y automotriz, menciona que los materiales compuestos naturales reforzados con epoxi no solo tienen buenas propiedades físicas y mecánicas, sino que también son ecológicos. Se menciona que la modificación química de las fibras mejora la resistencia de enlace, que es un factor importante para mejorar la resistencia general de los materiales.

Se realizarán de una serie de ensayos mecánicos, para analizar el comportamiento del material compuesto bajo las condiciones de tensión y flexión. Los resultados obtenidos permitirán determinar si este material cumple con los requisitos necesarios para su aplicación en la industria automotriz y de esta manera identificar las áreas en las que se requiere mayor investigación.

ESTADO DEL ARTE

Los materiales compuestos de origen sostenible se han consolidado como una alternativa técnicamente viable y ambientalmente responsable para distintas aplicaciones de ingeniería. Su principal ventaja radica en la incorporación de fibras naturales —como la fibra de coco— que, además de ser renovables y biodegradables, provienen de subproductos agrícolas de bajo costo y amplia disponibilidad. Este tipo de refuerzos permite reducir la dependencia de fibras sintéticas, disminuir el impacto ambiental asociado a la

producción de materiales convencionales y promover estrategias de economía circular dentro del desarrollo de nuevos compuestos (Bledzki & Gassan, 1999).

En el ámbito automotriz, el uso de fibras naturales en materiales compuestos ofrece la posibilidad de reducir el peso de los componentes, mejorar la eficiencia energética del vehículo y contribuir a la sostenibilidad del proceso productivo. Estas características hacen que el estudio de materiales híbridos, como el desarrollado a partir de fibra de coco, fibra de vidrio y resina de poliéster, resulte especialmente relevante para la fabricación de elementos estructurales ligeros y de bajo impacto ambiental.

Con relación al uso de fibras naturales en compuestos híbridos, un estudio de Abdul Khalil et al. (2012) analizó el desempeño de compuestos híbridos de fibras naturales y sintéticas, destacando que la combinación de fibras de coco y vidrio aumentaba la resistencia al impacto en un 30%, mientras se reducía el peso total del material. Similarmente, Jawaid et al. (2011) encontraron que los compuestos híbridos son ideales para aplicaciones estructurales, equilibrando propiedades mecánicas y sostenibilidad.

Las aplicaciones en la industria automotriz de compuestos basados en fibra de coco y resinas de poliéster han mostrado buen desempeño en paneles interiores, especialmente por su capacidad de absorción de energía (Sanjay et al., 2018) y en la construcción, materiales híbridos con fibra de coco han sido empleados en paneles modulares para viviendas, mejorando el aislamiento térmico y acústico (Pothan et al., 2006).

En la ilustración 1, se encuentra las diferentes ventajas y limitaciones que pueden tener los materiales compuestos que fueron seleccionados.

Ilustración 1. Ventajas y limitaciones de los materiales compuestos seleccionados

En la tabla 1, se encuentra una relación de estudios previos a materiales compuestos, que permite evidenciar cuales fueron sus propiedades mecánicas destacadas y algunas de las aplicaciones de uso.

Estudio/Referencia	Tipo de Material Compuesto	Propiedades Mecánicas Destacadas	Aplicaciones
Hasan et al. (2021)	Fibra de coco + resinas termoplásticas	- Alta rigidez y estabilidad térmica. - Buena resistencia a tracción (200 MPa) tras tratamiento químico.	Paneles estructurales, mobiliario, en construcción.
Satyanarayana et al. (2020)	Fibra de coco tratada con NaOH + epoxi	- Incremento de 25% en resistencia a flexión. - Absorción de impacto mejorada.	Piezas automotrices, interiores ligeros.
Shubham et al. (2022)	Fibras híbridas (coco y kenaf) + poliéster	- Resistencia al impacto superior en compuestos híbridos. - Buena absorción de energía.	Construcción sostenible, reemplazo de plásticos estructurales.
Patnaik et al. (2023)	Fibra de coco + poliuretano biodegradable	- Reducción del peso en un 30%. - Excelente resistencia al desgaste.	Industria automotriz, recubrimientos ecológicos.
Goud et al. (2019)	Fibra de coco tratada + matriz bio-basada	- Mejora en la interacción matriz-fibra. - Durabilidad incrementada con Reducción de agua absorbida.	Paneles para exteriores, materiales de embalaje sostenibles.

Tabla 1. Relación de estudios previos a materiales compuestos.

En este proceso se utilizaron las normas ASTM D3039 (ASTM International, 2020) y ASTM D7624 (ASTM International, 2020) para realizar los ensayos de tracción y flexión del material compuesto de fibra de coco, fibra de vidrio y resina de poliéster. Estas normas establecen procedimientos que aseguran la fiabilidad de los resultados, permitiendo una comparación adecuada con otros estudios similares.

- Norma ASTM D3039 – Ensayo de Tracción de Materiales Compuestos de Matriz Polimérica.

La norma ASTM D3039 es empleada para determinar las propiedades de tracción de los materiales compuestos reforzados con fibras. Este estándar especifica los requisitos de las muestras de ensayo, el equipo necesario y el método de aplicación de la carga. Para garantizar la exactitud de los resultados, se siguieron las directrices clave indicadas por ASTM International (2020).

1. Preparación de las muestras.

Las muestras – probetas, fueron elaboradas en forma rectangular con dimensiones específicas (tabla 2) asegurando la adecuada postura de las fibras usadas dentro de la matriz; las dimensiones fueron determinadas según la norma ASTM D3039 (ASTM International, 2020).

2. Condiciones de Prueba

Aplicar una carga constante, para minimizar las variaciones debida a la velocidad de deformación, mediante una carga axial en una máquina de ensayo universal determinado en la norma ASTM D3039 (ASTM International, 2020).

3. Resultados a obtener.

Los resultados obtenidos serán los correspondientes a resistencia a la tracción, el módulo de elasticidad y elongación antes de la fractura.

- Norma ASTM D7264 – Ensayo de Flexión en Tres Puntos para compuestos de matriz polimérica.

La norma ASTM D7264 está diseñada para medir la rigidez a la flexión y las propiedades de resistencia de los compuestos de matriz polimérica. (ASTM International, 2020b).

1. Preparación de las muestras.

Las muestras – probetas, fueron elaboradas en forma rectangular con dimensiones específicas (tabla 2) asegurando la adecuada postura de las fibras usadas dentro de la matriz; las dimensiones fueron determinadas según la norma ASTM D7264 (ASTM International, 2020).

2. Condiciones de Prueba

Se generará el ensayo de 3 puntos con una carga progresiva hasta deformarse.

Se utilizó una configuración de soporte con dos puntos de apoyo y un punto de carga central. La distancia entre los puntos de apoyo fue establecida de acuerdo con la relación estándar de 16 veces el espesor de las muestras, lo que proporciona una correcta distribución de las tensiones de flexión (ASTM International, 2020b).

3. Resultados a obtener.

Los resultados obtenidos serán los correspondientes a resistencia a la deformación a la fractura, permitiendo calcular el módulo de elasticidad y la resistencia a la flexión.

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

Materiales

- Fibra natural: Fibra de coco, se recolectó de manera natural, se dejó secar durante 24 horas y se separó en dimensiones según las composiciones de las probetas esto para mejorar la adherencia a la matriz. La fibra se seleccionó por sus propiedades ecológicas.
- Fibra Sintética: Fibra de vidrio tipo E, se seleccionó por sus grandes propiedades de resistencia mecánica, ya que actúa como un refuerzo clave en el compuesto, aportando rigidez y mejorando la resistencia a la tracción y flexión.
- Matriz: Resina de poliéster, seleccionada por su alta resistencia química, su facilidad de uso, costo accesible y su compatibilidad con las fibras a usar en este proceso.

Composición de las muestras - probetas

Las muestras - probetas están elaboradas con diferente combinación de fibra de coco, fibra de vidrio y resina de poliéster, lo que permite explorar su comportamiento según su composición, esta información se evidencia en la Tabla 2 y Tabla 3, del presente documento.

Norma	Nombre	Tipo de prueba	Largo	Ancho	Espesor	Observaciones	#Probetas
ASTM D3039	Prueba de tracción de materiales compuestos de fibra polimérica	Tracción	100mm	26mm	6.06 mm	Rectangular corta	5
ASTM D7264	Prueba de flexión para para compuestos de matriz polimérica	Flexión	16mm	20mm	10 mm	Rectangular alargada	5

Tabla 2. Dimensiones de las probetas

Composición				
No. Probeta	Código	Resina de poliéster	Fibra de vidrio	Fibra de coco
1	RP60FV40FC00	60%	40%	0%
2	RP60FV30FC10	60%	30%	10%
3	RP60FV20FC20	60%	20%	20%
4	RP50FV20FC30	50%	20%	30%
5	RP40FV30FC30	40%	30%	30%

Tabla 3. Composición de las probetas.

Proceso de Fabricación

1. Alistamiento de Materiales:

- Se realizó la adquisición de la resina de poliéster (Figura 2) y la fibra de vidrio (Figura 1).
- Se realizó la extracción de la fibra natural de coco (Figura 1).
- Se realizó la elaboración de moldes en madera y en impresión laser con material TPU.

2. Preparación de las fibras:

- Se realizó un proceso de secado de 24 horas aplicado a las fibras de coco para prevenir que tuviera algún tipo de humedad que pudiese afectar las propiedades del material.
- Se realizó el corte de la fibra de vidrio tipo E teniendo en cuenta las dimensiones de cada una de las probetas como se evidencian en la tabla 3.

Figura 1. Fibras. Fuente: autores.

Mezcla de la resina:

La resina de poliéster se mezcló con un catalizador (peróxido de metiletilcetona) en una proporción del 1% para el inicio de proceso de curado y de esta manera garantizar la distribución homogénea del material, las propiedades de esta matriz se pueden observar en la Figura 2 y Figura 3.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	
ASPECTO FÍSICO	
Estado físico a 20°C	Líquido
Aspecto	No determinado
Color	No determinado
Olor	No determinado
Umbral olfativo	No relevante
VOLATILIDAD	
Temperatura de ebullición a presión atmosférica	145°C
Presión de vapor a 20°C	622Pa
Presión de vapor a 50°C	3297 Pa (3kPa)
Tasa de evaporación a 20°C	No relevante
CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO	
Densidad a 20°C	1054kg/m ³
Densidad relativa a 20°C	1,054
Viscosidad dinámica a 20°C	No relevante
Viscosidad cinemática a 20°C	No relevante
Viscosidad cinemática a 40°C	No relevante
Concentración	No relevante
pH	No relevante
Densidad de vapor a 20°C	No relevante
Coefficiente de reparto n-octano/agua a 20°C	No relevante
Solubilidad en agua a 20°C	No relevante
Propiedad de solubilidad	No relevante
Temperatura de descomposición	No relevante
Punto de fusión/punto de congelación	No relevante
Propiedades explosivas	No relevante
Propiedades comburentes	No relevante
INFLAMABILIDAD	
Punto de inflamación	32°C
Inflamabilidad (sólido, gas)	No relevante
Temperatura de autoinflamación	490°C

Figura 2 Propiedades físicas y mecánicas resina de poliéster. Fuente: Geoquímicas.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	
ASPECTO FÍSICO	
Estado físico a 20°C	Líquido
Aspecto	No determinado
Color	No determinado
Olor	No determinado
Umbral olfativo	No relevante
VOLATILIDAD	
Temperatura de ebullición a presión atmosférica	234°C
Presión de vapor a 20°C	1897 Pa
Presión de vapor a 50°C	6998 Pa (7kPa)
Tasa de evaporación a 20°C	No relevante

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO	
Densidad a 20°C	1156kg /m3
Densidad relativa a 20°C	1,156
Viscosidad dinámica a 20°C	18,21cP
Viscosidad cinemática a 20°C	15,75cSt
Viscosidad cinemática a 40°C	No relevante
Concentración	No relevante
Ph	No relevante
Densidad de vapor a 20°C	No relevante
Coefficiente de reparto n-octano/agua a 20°C	No relevante
Solubilidad en agua a 20°C	No relevante
Propiedad de solubilidad	No relevante
Temperatura de descomposición	No relevante
Punto de fusión/punto de congelación	No relevante
Propiedades explosivas	No relevante
Propiedades comburentes	No relevante
INFLAMABILIDAD	
Punto de inflamación	-6°C
Inflamabilidad (solido, gas)	No relevante
Temperatura de autoinflamación	516°C

Figura 3. Peróxido de metiletilcetona. Fuente: Geoquímicas.

3. Moldeo:

Las muestras fueron moldeadas mediante el método de moldeo RTM (Moldeo por Transferencia de Resina) (Figura 4) en los moldes generados, obteniendo las probetas con la geometría deseada.

Figura 2. Modelado CAD moldes. Fuente: Autores.

4. Curado:

Las probetas fueron curadas bajo condiciones ambientales durante 8 horas, siguiendo las recomendaciones del fabricante, para de esta manera asegurar un correcto endurecimiento del material, estas se pueden observar en la figura 5.

Figura 3. Probetas con diferentes composiciones ensayo tensión Fuente: Autores

Figura 6. Probetas con diferentes composiciones ensayo flexión Fuente: Autores

En la figura 7 podemos observar la maquina universal EEU/20KN en la cual se realizaron las pruebas correspondientes a tensión y flexión.

Propiedad	Descripción/Especificación
Capacidad máxima de carga	20 kN (kilo newtons)
Tipo de carga	Tracción, compresión, flexión, corte
Precisión de medición	±0.5% del valor medido
Velocidad del cabezal móvil	Rango ajustable, típicamente de 0.001 a 500 mm/min
Recorrido máximo del cabezal	Alrededor de 1000 mm, dependiendo del modelo
Resolución de fuerza	0.01 N
Resolución de desplazamiento	0.001 mm
Tipo de controlador	Control digital con pantalla táctil o basado en computadora
Interfaz de software	Compatible con software de análisis de datos (tracción, compresión, etc.)
Sensores de carga	Celdas de carga intercambiables para mayor flexibilidad
Accesorios estándar	Mordazas para tracción, platos de compresión, soporte para pruebas de flexión
Dimensiones generales	Aproximadamente 1000 x 500 x 1500 mm
Peso	Alrededor de 200 kg

Alimentación eléctrica	220-240 V, 50/60 Hz
Certificaciones	ISO 7500-1, ASTM E4 (precisión y calibración)

Figura 7. Máquina Universal EEU/20KN. Fuente: Autores

En la figura 8, se puede observar diferentes fracturas de las probetas durante la ejecución de las pruebas.

Figura 8. Fallas presentadas ensayos tensión. Fuente: Autores.

Teniendo en cuenta las fallas presentadas (Figura 8), encontramos la similitud con las facturas de la norma ASTM D3039, las cuales se evidencian en la figura 9.

Figura 9. Tipos de falla. Fuente: Norma ASTM D3039

El primer carácter corresponde a el tipo de falla, el segundo carácter corresponde a el área de falla y el tercer carácter corresponde a la ubicación de la falla, como se puede observar en la figura 7 y en comparación con la figura 8, podemos concluir que las fallas presentadas en las pruebas son la AGM (1) y la AGM (2),

A, falla angulada, G, en la zona útil, M, en el centro.

Por otra parte, en la figura 10, podemos observar el estado de las probetas de flexión una vez generadas sus respectivas pruebas, se evidenció que estas no generaron fractura, y que una vez finalizaba su prueba recuperaba su forma inicial.

Figura 10. Probetas de flexión después de las pruebas Fuente: Autores.

RESULTADOS PRELIMINARES

En esta sección se relacionan los resultados obtenidos de las pruebas realizadas a las composiciones descritas en la Tabla . El objetivo principal es evaluar el comportamiento de estos en términos de esfuerzo, deformación y propiedades mecánicas, y de esta manera identificar variaciones significativas en el

rendimiento mecánico entre las distintas composiciones analizadas. Tras realizar las pruebas de caracterización mecánica en las diferentes composiciones de material compuesto, se analizaron los resultados obtenidos para cada propiedad clave: esfuerzo máximo, módulo de elasticidad y deformación unitaria máxima como se observa en la Grafica 1 y Tabla 14.

Las composiciones probadas en el ensayo de tensión varían en la proporción de resina de poliéster, fibra de vidrio y fibra de coco, permitiendo evaluar el efecto de cada componente en las propiedades del material.

Gráfica 1. Comparación de los resultados obtenidos en las composiciones de tensión.

COMPOSICIÓN	ESFUERZO MÁXIMO	COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV)	MÓDULO DE ELASTICIDAD	COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV)	DEFORMACIÓN UNITARIA MÁXIMA	COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV)
RP60FV40FC00	36,9451	18,3878	0,9573	72,1695	0,0882	9,4045
RP60FV30FC10	18,9349	23,8338	0,2502	46,5565	0,0752	14,1550
RP60FV20FC20	20,6198	21,2505	0,2378	44,9205	0,0887	17,0078
RP50FV20FC30	17,2160	23,3536	0,2505	50,4966	0,0712	18,5309
RP40FV30FC30	20,5604	20,1877	0,2552	57,7589	0,0757	15,7350

Tabla 4. Comparación de los resultados obtenidos en las composiciones de tensión.

A continuación, se presentan un análisis con base a los resultados, con un enfoque principal en la comparación de los datos promedio y los coeficientes de variación (CV), los cuales reflejan la consistencia y el desempeño de cada composición. Este análisis busca identificar la composición más adecuada según la resistencia, rigidez y flexibilidad, considerando también la variabilidad en las pruebas realizadas, teniendo en cuenta esto y con base a la Grafica 1 y **Tabla 4** se puede inferir que:

- La composición RP60FV40FC00 tiene el mayor valor de esfuerzo máximo (36,95 MPa).
- Las composiciones con fibra de coco presentan una disminución en el esfuerzo máximo conforme aumenta la cantidad de fibra de coco, siendo RP60FV20FC20 la mejor entre estas con (20,61 MPa).

- La composición RP60FV40FC00 también presenta el mayor módulo de elasticidad (0,957 GPa), lo que indica que tiene mayor rigidez y resistencia a deformaciones.
- Las composiciones con fibra de coco tienen valores menores, siendo el rango de 0,237 - 0,255 GPa. Demostrando que tienen una menor rigidez y mayor flexibilidad.
- La menor variabilidad en el esfuerzo máximo se encuentra en la composición RP40FV30FC30 (CV = 20,19%), lo que indica una distribución más uniforme de las propiedades mecánicas
- La composición RP60FV40FC00 tiene el menor CV (9,45%), lo que muestra una mayor consistencia en la deformación.

Tras realizar las pruebas de flexión de caracterización mecánica en las diferentes composiciones de material compuesto, se analizaron los resultados obtenidos para cada propiedad clave: esfuerzo máximo, módulo de elasticidad y deformación unitaria máxima como se observa en la Grafica 2 y Tabla 5. Las composiciones probadas en el ensayo de flexión varían en la proporción de resina de poliéster, fibra de vidrio y fibra de coco, permitiendo evaluar el efecto de cada componente en las propiedades del material.

Gráfica 1. Comparación de los resultados obtenidos en las composiciones de flexión.

COMPOSICIÓN	ESFUERZO MÁXIMO	COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV)	MÓDULO DE ELASTICIDAD	COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV)	DEFORMACIÓN UNITARIA MÁXIMA	COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV)
RP60FV40FC00	25,6073	22,8644	538,5673	41,0494	0,0428	3,9153
RP60FV30FC10	34,1691	29,0686	598,6660	36,1918	0,0429	39,6894
RP60FV20FC20	28,1326	27,9389	589,0342	25,8478	0,0202	25,3302
RP50FV20FC30	33,4070	31,8872	529,0901	11,8203	0,0282	37,1862
RP40FV30FC30	27,7507	11,4192	544,8219	4,0068	0,0296	7,0936

Tabla 5. Comparación de los resultados obtenidos en las composiciones de flexión.

A continuación, se presentan un análisis con base a los resultados, con un enfoque principal en la comparación de los datos promedio y los coeficientes de variación, los cuales reflejan la consistencia y el

desempeño de cada composición. Este análisis busca identificar la composición más adecuada según diferentes criterios, como resistencia, rigidez y flexibilidad, considerando también la variabilidad en las pruebas realizadas, teniendo en cuenta esto y con base a la grafica 2 y tabla 5 se deduce que:

- La composición RP60FV30FC10 tiene el mayor esfuerzo máximo de 34.1691 MPa, lo que indica su mejor capacidad para soportar cargas antes de fallar; También esta composición tiene el mayor módulo de elasticidad (598.6660 MPa), lo que sugiere mayor rigidez frente a deformaciones.
- Las composiciones RP60FV40FC00, RP60FV30FC10 y RP40FV30FC30 muestran valores similares alrededor de 0.042, mientras que la RP60FV20FC20 tiene un valor mucho más bajo (0.0202), indicando menor capacidad de deformarse antes de romperse.
- La RP40FV30FC30 tiene los valores más bajos de variación en esfuerzo máximo y deformación unitaria, lo que indica mayor homogeneidad o menor dispersión en los datos.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los análisis realizados (tensión y flexión), podemos inferir que la RP60FV40FC00 es la mejor opción ante la tensión, ya que ofrece la máxima resistencia, una buena capacidad de deformación, y resultados más homogéneos y la RP60FV30FC10 es la mejor opción bajo flexión, ya que combina alta resistencia (esfuerzo máximo), buena rigidez (módulo de elasticidad), y una deformación unitaria adecuada antes de romperse.

Realizando un análisis general y siendo la intención de seleccionar una sola composición ante las dos pruebas realizadas, La RP60FV40FC00 es la mejor opción para obtener una relación adecuado entre flexión y tensión ya que esta logra un desempeño competitivo en ambas pruebas, con los mejores resultados en tensión y un comportamiento aceptable en flexión, adicionalmente se observan los coeficientes de variación más bajos en ambas pruebas garantizando un poco más los resultados de las pruebas y en cuestión a su módulo de elasticidad en ambas pruebas son lo suficientemente altos para cumplir con la mayoría de los requisitos.

La evaluación de materiales compuestos requiere compararlos con alternativas tradicionales y otros compuestos para determinar su viabilidad. En este estudio, se analiza un material compuesto de resina y fibra de vidrio, comparando sus propiedades mecánicas y físicas con materiales ampliamente utilizados, como aluminio, acero y otros compuestos con fibras naturales, como se puede observar en la **Tabla 6**.

Material	Módulo de elasticidad (GPa)	Esfuerzo Máximo (MPa)	Esfuerzo de Ruptura (MPa)	Densidad (g/cm ³)	Observaciones
RP60FV40FC00	0,9573	36,94 (Promedio)	9,71 (Promedio)	~1,4 - 1,6	La alta proporción de fibra de vidrio mejora la resistencia y rigidez del material. Sin la fibra de coco, el material tiene menor absorción de impactos, pero su resistencia es superior.
Fibra de Vidrio (Pura)	72	500	-	~2,6	Excelente rigidez y resistencia; más pesado y costoso.
Acero (AISI 1018)	200	400 - 550	~400	~7,8	Material muy rígido y resistente, pero pesado; no es adecuado para estructuras ligeras.
Aluminio (6061-T6)	68,9	275	~240	~2,7	Resistencia moderada y peso reducido; más rígido que los compuestos evaluados.

Material	Módulo de elasticidad (GPa)	Esfuerzo Máximo (MPa)	Esfuerzo de Ruptura (MPa)	Densidad (g/cm ³)	Observaciones
Compuesto Epóxico con Fibras Naturales (ej., Yute)	2 - 10	20 - 60	~5	~1,3 - 1,5	Las propiedades son similares a las probetas evaluadas; varían según la fibra natural utilizada.

Tabla 6. Comparación con otros materiales.

Realizando un análisis a la información que se encuentra relacionada en la Tabla 6, se identifica que, aunque el material tiene una resistencia máxima (36.94 MPa) y un esfuerzo de ruptura (9.71 MPa) inferiores a los del acero, el aluminio y la fibra de vidrio pura, su densidad (1.4–1.6 g/cm³) es considerablemente menor. Esto lo hace más adecuado para aplicaciones donde el peso sea un factor crítico, como estructuras ligeras o componentes portátiles.

En comparación con compuestos reforzados con fibras naturales (yute), nuestro material presenta una resistencia superior, lo que lo posiciona como una mejor alternativa en aplicaciones que requieran mayor esfuerzo máximo o resistencia a la deformación.

Por lo que se infiere que, este material compuesto ofrece un equilibrio entre resistencia, densidad y costo, haciéndolo adecuado para aplicaciones de mediana exigencia mecánica donde la reducción de peso y el bajo costo sean prioritarios

Referencias.

1. Widnyana, A., Riana, I. G., Surata, I. W., & Nindhia, T. G. T. (2020). Tensile properties of coconut coir single fiber with alkali treatment and reinforcement effect on unsaturated polyester polymer. *Materials Today: Proceedings*, 22, 300–305.
2. Gupta, A., Shohel, S. M., Singh, M., & Singh, J. (2024). Study on mechanical properties of natural fiber (Jute)/synthetic fiber (Glass) reinforced polymer hybrid composite by representative volume element using finite element analysis: A numerical approach and validated by experiment. *Hybrid Advances*, 6, 100239.
3. Akhyar, A., Gani, A., Ibrahim, M., Ulmi, F., & Farhan, A. (2024). The influence of different fiber sizes on the flexural strength of natural fiber-reinforced polymer composites. *Results in Materials*, 21, 100534.
4. Bandaru, A. K., Pothnis, J. R., Portela, A., Gujjala, R., Ma, H., & O'Higgins, R. M. (2024). Flexural and interlaminar shear response of novel methylmethacrylate composites reinforced with high-performance fibres. *Polymer Testing*, 140, 108578.
5. Dong, C. (2024). Flexural properties and optimisation of hybrid composites reinforced by carbon, glass, and flax fibres. *Hybrid Advances*, 7. <https://doi.org/10.1016/j.hybadv.2024.100302>
6. Nor, A. F. M., Sultan, M. T. H., Hamdan, A., Azmi, A. M. R., & Jayakrisna, K. (2018). Hybrid Composites Based On Kenaf, Jute, Fiberglass Woven Fabrics: Tensile And Impact Properties. In *Materials Today: Proceedings* (Vol. 5). www.sciencedirect.comwww.materialstoday.com/proceedings2214.

7. Pramanik, T. J., Rafiquzzaman, M., Karmakar, A., Nayeem, M. H., Turjo, S. M. K. S., & Abid, M. R. (2024). Evaluation of mechanical properties of natural fiber-based polymer composite. *BenchCouncil Transactions on Benchmarks, Standards and Evaluations*, 4, 100183.
8. Verma, R., Shukla, M., & Shukla, D. K. (2024). A treatise on mechanical properties of natural and synthetic fibre reinforced hybrid polymer composites. *Materials Today: Proceedings*.
9. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET). (2021). Mechanical properties of coir fiber-reinforced epoxy composites. *Volume 08, Issue 06*, 1379-1385.
10. Patel, R. V., Yadav, A., & Winczek, J. (2023). Physical, mechanical, and thermal properties of natural fiber-reinforced epoxy composites for construction and automotive applications. *Applied Sciences*, 13(8), 5126.
11. Abdul Khalil, H. P. S., Bhat, A. H., Jawaid, M., Zaidon, A., & Hermawan, D. (2012). Agro-waste biomass and its composite materials: A review on the applications, life cycle assessment, and challenges. *Industrial Crops and Products*, 34(2), 982–992.
12. Bledzki, A. K., & Gassan, J. (1999). Composites reinforced with cellulose-based fibres. *Progress in Polymer Science*, 24(2), 221–274.
13. Faruk, O., Bledzki, A. K., Fink, H.-P., & Sain, M. (2012). Biocomposites reinforced with natural fibers: 2000–2010. *Progress in Polymer Science*, 37(11), 1552–1596.
14. Jawaid, M., Khalil, H. P. S. A., & Abu Bakar, A. (2011). Hybrid composites based on natural fibres: An overview. *Cellulose*, 18(5), 1387–1396.
15. Pothan, L. A., Oommen, Z., & Thomas, S. (2006). Dynamic mechanical analysis of banana fiber reinforced polyester composites. *Composites Science and Technology*, 67(3-4), 585–592.
16. Sanjay, M. R., Arpitha, G. R., Yogesha, B., & Gowda, T. (2018). A comprehensive review on the properties of hybrid composites. *Materials Today: Proceedings*, 5(1), 2483–2496.
17. Widnyana, A., Rian, G., Surata, W., Gde, T., & Nindhia, T. (2018). Tensile Properties of coconut Coir single fiber with alkali treatment and reinforcement effect on unsaturated polyester polymer. www.sciencedirect.comwww.materialstoday.com/proceedings
18. Johar, N., Ahmad, I., & Dufresne, A. (2012). Extraction, preparation and characterization of cellulose fibres and nanocrystals from rice husk. *Industrial Crops and Products*, 37(1), 93–99. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2011.12.016>
19. Bledzki, A. (1999). Composites reinforced with cellulose based fibres. *Progress in Polymer Science*, 24(2), 221–274. [https://doi.org/10.1016/S0079-6700\(98\)00018-5](https://doi.org/10.1016/S0079-6700(98)00018-5)
20. Faruk, O., Bledzki, A. K., Fink, H.-P., & Sain, M. (2012). Biocomposites reinforced with natural fibers: 2000–2010. *Progress in Polymer Science*, 37(11), 1552–1596. <https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2012.04.003>
21. Ghose, S., Watson, K. A., Sun, K. J., Criss, J. M., Siochi, E. J., & Connell, J. W. (2006). High temperature resin/carbon nanotube composite fabrication. *Composites Science and Technology*, 66(13), 1995–2002. <https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2006.01.008>
22. Industriales Del Sur, P. (n.d.). SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS **. www.siam-it.com

23. PEROXIDO DE MEK-CATALIZADOR Ficha de datos de seguridad SECCIÓN 1:
IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O
EMPRESA. (n.d.). www.disalco.es